

Formulário de Validação do Sistema de Alocação de Horários Acadêmicos

Este formulário tem como objetivo coletar a avaliação de professores e coordenadores de curso a respeito do sistema de alocação de horários acadêmicos desenvolvido.

A ferramenta proposta utiliza técnicas de teoria dos grafos e modelagem de restrições para auxiliar no processo de construção de grades horárias, considerando conflitos entre disciplinas, professores e limitações institucionais.

Sua avaliação é essencial para validar a usabilidade, utilidade prática e aplicabilidade do sistema no contexto acadêmico, contribuindo para o seu aprimoramento técnico e científico.

As respostas são confidenciais e serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos e de pesquisa.

Qual sua função? *

- Professor(a)
- Coordenador(a)
- Outro

USABILIDADE DO SISTEMA

O sistema é de fácil utilização para o usuário? *

- | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Defintivamente não | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Defintivamente sim |

A navegação pelos menus é intuitiva e autoexplicativa? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Defintivamente sim

É fácil localizar as informações desejadas dentro do sistema? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Defintivamente sim

A interface do sistema (layout, cores e organização) favorece a utilização? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Defintivamente sim

Os termos e mensagens exibidos são claros e compreensíveis? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Defintivamente sim

Funcionalidade

O sistema gera resultados coerentes com as restrições definidas? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Defintivamente sim

O sistema atende às expectativas para geração de grades horárias? *

1 2 3 4 5

Defintivamente não Defintivamente sim

As restrições (fixo, dia fixo, conflitos, etc.) são corretamente interpretadas? *

1 2 3 4 5

Defintivamente não Defintivamente sim

O sistema permite modelar adequadamente diferentes cenários acadêmicos? *

1 2 3 4 5

Defintivamente não Defintivamente sim

O sistema apresenta consistência nos resultados gerados? *

1 2 3 4 5

Defintivamente não Defintivamente sim

UTILIDADE ACADÊMICA

O sistema é útil como ferramenta de apoio à coordenação de curso? *

1 2 3 4 5

Defintivamente não Defintivamente sim

O sistema pode auxiliar no processo de planejamento acadêmico? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Defintivamente sim

O sistema contribui para reduzir conflitos na construção de horários? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Defintivamente sim

O sistema pode melhorar a eficiência na elaboração de grades horárias? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Defintivamente sim

O sistema pode ser utilizado como ferramenta institucional? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Defintivamente sim

QUALIDADE DOS RESULTADOS

A distribuição das disciplinas ao longo da semana é adequada? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Defintivamente sim

O uso dos horários disponíveis é eficiente? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Defintivamente sim

O sistema evita conflitos entre disciplinas e professores? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Defintivamente sim

A organização da grade gerada é clara e compreensível? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Defintivamente sim

O resultado final atende às necessidades práticas do curso? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Defintivamente sim

AVALIAÇÃO GERAL

Você recomendaria o uso desta ferramenta? *

	1	2	3	4	5	
Defintivamente não	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Defintivamente sim

Você utilizaria este sistema em sua prática acadêmica? *

1 2 3 4 5

Defintivamente não Defintivamente sim

O sistema apresenta potencial para uso institucional? *

1 2 3 4 5

Defintivamente não Defintivamente sim

O sistema contribui para melhoria da gestão acadêmica? *

1 2 3 4 5

Defintivamente não Defintivamente sim

ABERTA

Utilize este espaço para deixar sugestões de melhorias, críticas ou observações sobre o sistema.

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa.

Google Formulários